

Гавалко Павло Андрійович

Здобувач ступеня доктора філософії факультету управління енергетичними та економічними процесами

«Український державний університет науки і технологій», Україна

ВИКЛИКИ ІНТЕГРАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В МЕДИЧНУ РЕАБІЛІТАЦІЮ В УКРАЇНІ

Протягом останніх 3-х років система реабілітації в Україні стрімко розвивається. По-перше, зростає кількість людей, що потребують реабілітаційних послуг, а по-друге, це є соціально-економічною необхідністю. Таким чином реабілітація як комплексний елемент відновлення людини повинна включати медичну, соціальну та економічні сфери. Першочерговим етапом цього відновлення є саме медична реабілітація як повинна бути пацієнтоорієнтованою, комплексною та безперервною. Саме тому надання соціальних послуг повинно починатись саме в закладах охорони здоров'я (ЗОЗ) з початком надання реабілітаційних послуг. Медична реабілітація в Україні здійснюється відповідно до Закону України «Про реабілітацію у сфері охорони здоров'я». Згідно Закону система сповідує пацієнтоцентрований мультидисциплінарний підхід до реабілітації [4]. Відповідно до змін, до Постанови Кабінету Міністрів України №1268 «Питання організації реабілітації у сфері охорони здоров'я» до складу мультидисциплінарної реабілітаційної команди, яка надає реабілітаційну допомогу в стаціонарних або амбулаторних умовах у реабілітаційному закладі, відділенні, підрозділі, входить соціальний працівник [2].

Соціальний працівник має забезпечувати взаємодію реабілітаційного закладу, відділення, підрозділу, до складу мультидисциплінарної реабілітаційної команди якого він входить, та інших ЗОЗ, територіальних відділень Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та інших закладів і установ. Метою такої взаємодії є своєчасне забезпечення особи допоміжними засобами реабілітації, медичними виробами, інформування про потребу в розумному пристосуванні приміщення, в якому особа, яка потребує реабілітації, буде проживати після надання реабілітаційної допомоги в стаціонарних умовах [3].

У свою чергу, заклади охорони здоров'я, які надають або планують надавати послуги з реабілітації, повинні відповідати вимогам програми медичних гарантій (ПМГ) Національної служби здоров'я України (НСЗУ) до пакетів послуг амбулаторної та стаціонарної реабілітації. Важливо відмітити,

що заклади охорони здоров'я повинні забезпечити роботу соціального працівника у складі мультидисциплінарної реабілітаційної команди лише в разі контрахтування пакету допомоги «Реабілітаційна допомога дорослим та дітям в *стаціонарних умовах*». Для пакету послуг «Реабілітаційна допомога дорослим та дітям в *амбулаторних умовах*» – ця вимога не передбачена [1].

В обох вищезазначених пакетах ПМГ НСЗУ вказано, що заклади охорони здоров'я (ЗОЗ) повинні: «Забезпечити взаємодію з іншими надавачами медичних послуг, центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування населення, іншими надавачами соціальних послуг, у тому числі неурядовими та благодійними організаціями, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, органами місцевого самоврядування на території обслуговування в інтересах своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам» [1]. В законодавстві не передбачені та не описані механізми такої взаємодії – з якою метою, яким чином, в якій мірі, хто саме і за допомогою яких засобів буде взаємодіяти зі сторони ЗОЗ з вищеописаними органами та установами. Заклади самі визначають, яким чином відбувається взаємодія та співпраця з іншими установами для забезпечення пацієнта необхідними соціальними послугами. У більшості закладів або відсутні штатні соціальні працівники, які могли б оцінити потребу клієнта та допомогти в отриманні необхідних послуг, або відповідно до пакету ПМГ НСЗУ вони тільки з'явилися і не мають чітко визначених посадових обов'язків. Також, існує практика підписання меморандумів або договорів про співпрацю з соціальними службами, але такі документи часто мають декларативний характер і не визначають чітко сфери відповідальності ЗОЗ та соціальних служб. Підписання такого меморандуму має на меті скоріше формальне дотримання вимог НСЗУ, а не створення умов для отримання послуг соціального працівника. Таким чином, такі послуги, як інформування, консультування, представництво інтересів, посередництво тощо можуть бути недоступні для пацієнта. В таких умовах втрачається пацієнтоорієнтованість та безперервність надання послуг, а пацієнти змушені самостійно звертатись за отриманням соціальних послуг.

Важливим пунктом у наданні послуг є також цифровізація послуг, та взаємодія електронних систем МОЗ та МСП. Наразі інформація про отримувачів реабілітаційних послуг відображена лише в ЕСОЗ. МСП ідентифікує інформацію щодо отримувачів соціальних послуг лише коли вони безпосередньо звертаються за ними. Таким чином механізм цифрової передачі пацієнта зі сфери медичних послуг у сферу отримання соціальних не працює.

Це має безпосередній вплив на якість надання реабілітаційних послуг та їх безперервності. Пацієнти втрачаються на етапі завершення отримання медичних реабілітаційних послуг та не переходять на етап отримання соціальних послуг навіть якщо така потреба є, або ж цей процес розпочинається послідовно, а не паралельно. Потенційно механізми ідентифікації соціальних потреб пацієнтів під час медичної реабілітації та внесення цих даних в ЕСОЗ з подальшою синхронізацією з ЄІССС могли би зробити процес реабілітації безперервним, і тим самим виключити ситуації коли МСП немає інформації щодо потреб в послугах та їх об'єму, а пацієнти не отримують гарантовані державою послуги, та в більшості випадків закінчують процес реабілітації на рівні ЗОЗ.

Загалом система реабілітації в Україні розвивається швидко та секторально і наразі немає чіткого механізму безперервності в наданні усіх послуг. Програма медичних гарантій НСЗУ передбачає соціального працівника у пакеті допомоги стаціонарної реабілітації, однак його функції та обов'язки залишаються невизначеними, що потребує нормативного закріплення. Крім того, доцільно розширити його присутність і в пакеті допомоги амбулаторної реабілітації. Мультидисциплінарна реабілітаційна команда вже включає соціального працівника, який відіграє важливу роль у забезпеченні пацієнтів інформацією про соціальні послуги, на які вони мають право. Для підвищення ефективності його роботи необхідно чітко визначити посадові обов'язки, форму співпраці та рівень залученості у діяльність закладів охорони здоров'я. Включення розділу про соціальні послуги в індивідуальний план реабілітації сприятиме комплексному підходу до реабілітації пацієнта як під час перебування у закладі, так і після виписки. Цифровізація процесів має забезпечити швидкість і прозорість надання соціальних послуг, а також сприяти налагодженню ефективної взаємодії між фахівцями різних відомств для якісного ведення випадку.

Список використаних джерел:

1. Вимоги пмг 2025. *Національна служба здоров'я України*. URL: <https://contracting.nszu.gov.ua/kontraktuvannya/kontraktuvannya-2025/proect-vymogy-pmg-2025-1720109713> (дата звернення: 01.02.2025).
2. Питання організації реабілітації у сфері охорони здоров'я: Постанова Каб. Міністрів України від 03.11.2021 № 1268: станом на 12.лют. 2025р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1268-2021-п#Text> (дата звернення: 21.02.2025).
3. Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 р. № 1268 і від 16 грудня 2022 р. № 1462: Постанова Каб. Міністрів України від 01.12.2023 № 1285. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1285-2023-п#Text> (дата звернення: 21.02.2025).
4. Про реабілітацію у сфері охорони здоров'я: Закон України від 03.12.2020 № 1053-IX: станом на 1січ. 2025р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1053-20#Text> (дата звернення: 21.02.2025).